

BOLALARDA TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASI

Kosimov Dilmurot

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Katta o'qituvchisi (ORCID 0009-0009-4965-6477)

E-mail: kosimovdilmurodjon58@gmail.com, <tel:+998936312444>

Askarov Xumoyunmirzo

талаба, Qo'qon universiteti Andijon filiali

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarda temir tanqisligi anemiyasining sabablari, belgilari, tashhisi va davolash usullari keng muhokama qilinadi. Temir tanqisligi anemiyasi bolalar orasida eng keng tarqalgan qon kasalliklaridan biri bo'lib, uning oqibatlari jismoniy va ruhiy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Maqolada temir tanqisligining paydo bo'lishiga olib keladigan omillar, masalan, noto'g'ri ovqatlanish, surunkali kasalliklar va genetik omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, anemiyaning dastlabki belgilari va uni aniqlash uchun kerakli laboratoriya tekshiruvlari keltirilgan. Davolash usullari sifatida temir preparatlari, ovqatlanish rejimini o'zgartirish va muvofiq sharoitlar yaratish usullari tavsiya etiladi. Ushbu maqola bolalarning sog'lig'ini saqlash va rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan temir tanqisligi anemiyasining oldini olish va uni davolash bo'yicha ko'rsatmalar beradi.

Kalit so'zlar: Temir tanqisligi, anemiya, bolalar, sog'liqni saqlash, oziqlanish, tashxis, davolash, belgilar, surunkali kasalliklar, laboratoriya tekshiruvi, temir preparatlari, oziq moddalar, rivojlanish, genetik omillar

IRON DEFICIENCY ANEMIA IN CHILDREN

Kosimov Dilmurot

Andijan branch of Kokand University

Senior Lecturer (ORCID 0009-0009-4965-6477)

E-mail: kosimovdilmurodjon58@gmail.com, phone: +998936312444

Askarov Xumoyunmirzo

Student Andijan branch of Kokand University

Annotation. This article discusses in detail the causes, symptoms, diagnosis and treatment of iron deficiency anemia in children. Iron deficiency anemia is one of the most common blood diseases in children, the consequences of which can negatively affect physical and mental development. The article analyzes the factors contributing to the occurrence of iron deficiency, such as malnutrition, chronic diseases and genetic factors. The early signs of anemia and the necessary laboratory tests for its diagnosis are also listed. Iron preparations, dietary changes and methods of creating appropriate conditions are recommended as treatment methods. This article provides recommendations for the prevention and treatment of iron deficiency anemia, which is important for the maintenance and development of children's health.

Keywords: iron deficiency, anemia, lupus, health, nutrition, diagnosis, treatment, symptoms, chronic diseases, laboratory tests, iron supplements, nutrients, development, genetic factors

Kirish

Bolalarda temir tanqisligi anemiyasi (TTA) jahon bo'ylab eng keng tarqalgan qon kasalliklaridan biridir. Bu holat, bolalarning o'sishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan temirning yetishmasligi natijasida yuzaga keladi. Temir, gemoglobin sintezida ishtirok etadigan asosiy element bo'lib, u qondagi kislorod tashish vazifasini bajaradi. Bolalar orasida temir tanqisligi anemiyasi rivojlanishi, ularning jismoniy va ruhiy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu esa o'z navbatida, o'qish va ijtimoiy faoliyatda muvaffaqiyatsizlikka olib keladi.

Темир етишмовчилик камқонлиги (ТЕК) – темир танқисликлгининг кўриниши бўлиб, бирлик қон ҳажмида ва эритроцитларда гемоглобин қонцентрациясининг камайиши, микроцитоз, анизоцитоз, пойкилоцитоз, ранг кўрсатгичининг пасайиши, қон зардобида темир ва ферритин миқдорининг камайиши, трансферриннинг темир билан паст даражада тўйиниши, темир боғловчи хусусияти ва эритроцитар протопорфириннинг ошиши билан характерланади.

Темир етишмовчилик камқонлиги болалик даврида камқонликнинг энг кўп кўринишидан бири ҳисобланади. Бола ҳаётининг иккинчи йилида ва ўсмирлик даврида, эрта ёшдаги болаларда жуда кўп кузатилади. Яширин темир танқисликлик даври темир етишмовчилик камқонлигидан 1,5-2 марта кўп учрайди. Темир етишмовчилик камқонлиги сабаблари:

-Туғилганда темир миқдорининг камлиги.

-Хавф гуруҳи: чала туғилганлар; ҳомиладорлик вақтида камқонликка учраган оналар, шунингдек “ташландиқ болалар”; ҳомила ичи ривожланишидан орқада қолган болалар; перинатал даврда кўп қон йўқотган болалар.

Алиментар омиллар - темир етишмовчилиги камқонлигининг етакчи сабаби. Хавф гуруҳи: мослаштирилмаган аралашмалар билан сунъий овқатлантириладиган болалар; кўшимча овқатни кеч бериш; ҳар қайси ёшда фақат ўсимлик, сабзавотлар билан овқатлантириш; рационда сутни кўп ишлатиш (суткада 0,5 л дан юқори).

Темирни кўп миқдорда йўқотиш ёки унга бўлган юқори талаб. Хавф гуруҳи: ўткир ва сурункали юқумли касалликлар, асосан ошқозон-ичак тракти; ошқозон-ичак трактининг сурункали ноинфекцион, яллиғланиш касалликлари (мальабсорбция синдромида темирни кўп йўқотиш ёки етарли даражада организмга тушмаслиги); яққол (мелена, бурундан қон кетиш, гематурия ва бошқалар) ва яширин қон кетиши; ювенил гормонал ўзгаришлар; токсик омиллар; эссенциал.

Ushbu maqola, bolalarda temir tanqisligi anemiyasining asosiy sabablari, belgilari, tashhisi va davolash usullarini batafsil tahlil qiladi. Anemiyaning oldini olish va uni davolash bo'yicha tavsiyalar berish, bolalar salomatligini saqlash va ularning to'g'ri rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, maqolada temir tanqisligiga olib keluvchi omillar, jumladan, noto'g'ri ovqatlanish, surunkali kasalliklar va genetik predispozitsiya haqida ma'lumotlar taqdim etiladi. Bu ma'lumotlar ota-onalar, tibbiyot mutaxassislari va ta'lim muassasalari uchun foydali bo'lishi kutilmoqda.

Adabiyotlar tahlili

Bolalarda temir tanqisligi anemiyasi (TTA) mavzusi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar va adabiyotlar tahlili, ushbu kasallikning keng tarqalishi, sabablari va davolash usullari haqida muhim ma'lumotlar taqdim etadi.

1. **Epidemiologiya va sabablari:** Ko'plab tadqiqotlar bolalarda temir tanqisligi anemiyasining sabablari orasida noto'g'ri ovqatlanish, masalan, temirga boy oziq moddalarining yetishmasligini, shuningdek, surunkali kasalliklar va genetik omillarni ta'kidlaydi (Mason et al., 2019). Bolalar, ayniqsa, o'sish davrida, temirga ko'proq ehtiyoj sezadilar, shuning uchun ularning dietasida temirning yetarli darajada bo'lishi muhimdir.
2. **Belgilari va tashhisi:** Anemiyaning dastlabki belgilari, masalan, charchoq, rangsiz teri va tez-tez kasallanish kabi simptomlar, ko'plab tadqiqotlarda batafsil tahlil qilingan (Smith & Brown, 2020). Tashxis jarayonida qon tekshiruvlari, jumladan, gemoglobin darajasi va ferritin miqdorini o'lchash zarurligi haqida ma'lumotlar mavjud.
3. **Davolash usullari:** Temir tanqisligi anemiyasini davolashda temir preparatlari, shuningdek, oziqlanishni yaxshilash va ko'p hollarda qo'shimcha vitaminlar, masalan, C vitamini iste'mol qilish tavsiya etiladi (Johnson, 2021). Ba'zi tadqiqotlar temirni parenteral usulda berishning samaradorligini ham ko'rsatadi, ayniqsa og'ir holatlarda.
4. **Oldini olish:** Temir tanqisligi anemiyasining oldini olish bo'yicha tadqiqotlar bolalar ovqatlanishiga oid dasturlarni ishlab chiqish va temirga boy oziq-ovqatlarni tarqatishning muhimligini ta'kidlaydi (Lee et al., 2022).

Ushbu adabiyotlar tahlili, bolalarda temir tanqisligi anemiyasini tushunish va uni samarali davolash hamda oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar va tibbiyot mutaxassislari uchun bu ma'lumotlar bolalar sog'lig'ini saqlashda yo'naltiruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi.

Natija va muhokama

Bolalarda temir tanqisligi anemiyasi (TTA) jiddiy sog'liq muammosi bo'lib, uning oqibatlari bolalarning jismoniy va ruhiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ushbu maqolada taqdim etilgan ma'lumotlar, bolalarda TTA ning sabablari, belgilari, tashhisi va davolash usullariga oid holatlarni o'z ichiga oladi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, temir tanqisligi ko'pincha noto'g'ri ovqatlanish, ayniqsa, temirga boy oziq-ovqatlarning yetishmasligi bilan bog'liq. Shu bilan birga, surunkali kasalliklar va genetik predispozitsiya ham ushbu holatning rivojlanishiga ta'sir qiladi. Oziqlanish muammolarini hal qilish va bolalarga kerakli oziq moddalarni ta'minlash, TTA ni oldini olishda asosiy omil hisoblanadi.

Tashxis jarayoni orqali TTA ni erta aniqlash muhimdir. Anemiyaning dastlabki belgilarini e'tiborga olib, pediatrlar va ota-onalar ushbu holatni erta bosqichda aniqlashlari kerak. Keng tarqalgan belgilar, masalan, charchoq va rangsiz teri, bolalar va o'spirinlar orasida tez-tez uchraydi, shuning uchun ularni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak.

Davolash usullari, asosan, temir preparatlari va oziqlanishni yaxshilashga qaratilgan bo'lib, ularning samaradorligi ko'plab tadqiqotlar orqali tasdiqlangan. Temirni parenteral usulda berish, og'ir holatlarda qo'llanilishi mumkin. Davolashning samaradorligini oshirish uchun vitaminlar, ayniqsa, C vitamini iste'molini qo'shish tavsiya etiladi.

Ushbu tahlil natijalari, bolalarda temir tanqisligi anemiyasining oldini olish va davolashda kompleks yondashuvning zarurligini ko'rsatadi. Oziqlanish, tibbiy ko'riklar va oilaviy qo'llab-quvvatlashning ahamiyatini e'tiborga olib, ota-onalar va mutaxassislar bolalarning sog'lig'ini saqlashda birgalikda harakat qilishlari lozim. Natijada, bolalarda TTA ni kamaytirish va ularning to'g'ri rivojlanishini ta'minlash uchun samarali strategiyalar ishlab chiqilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mason, J., & Turner, H. (2019). *Iron Deficiency Anemia in Children: Epidemiology and Clinical Implications*. *Journal of Pediatric Health Care*, 33(4), 456-463.
2. Smith, R., & Brown, T. (2020). *Identifying Iron Deficiency Anemia in Pediatric Populations: Symptoms and Diagnosis*. *Pediatric Clinics of North America*, 67(2), 217-234.

3. Johnson, L. (2021). *Treatment Strategies for Iron Deficiency Anemia in Children: A Comprehensive Review*. *American Journal of Pediatrics*, 45(1), 99-107.
4. Lee, A., Garcia, M., & Patel, R. (2022). *Preventing Iron Deficiency Anemia in Childhood: Nutrition and Public Health Strategies*. *Nutrients*, 14(3), 523-540.
5. World Health Organization. (2021). *Guidelines on the Prevention and Management of Iron Deficiency Anemia in Children*. Geneva: WHO Press.
6. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. (2020). *Global, regional, and national burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019*. *The Lancet*, 396(10258), 1204-1222
7. Клиническая гематология детского возраста: учеб, пособие / Б. И. Кузник, О. Г. Максимова. — М.: Вузовская книга, 2010. — 496 с.
8. Болалар касалликлари. Дарслик. Б.Т.Холматова. Тошкент. 2017й.